

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Raqamli iqtisodiyot va aborot tizmlari fakulteti
Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrası
Asisstenti

Tajimova Xumora Ikrom qizi
+998883163330

Raqamli transformatsiya va sun'iy intellektning iqtisodiyotda tutgan o'ri:

Annotasiya. Bugungi kunda raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt iqtisodiyotda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Butun dunyo jahon iqtisodiyotida zamonaviy texnologiyalar ishtiroki haqida ko'plab tadqiqot ishlarini olib borishmoqda. Ushbu maqola raqamli transformatsiya va sun'iy intellektning zamonaviy iqtisodiyotga ta'sirini ichiga olgan.

Tayanch so'zlar: AI, IDC, PwC, DX, VR, IoT, ML, SaaS, Mobile, Robotics, Chatbot, EMEA

Kirish. Hozirgi kunda ko'pchilik raqamli transformatsiya deb ataladigan narsa haqida gapirishmoqda — raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish tufayli biznes jarayonlari tez o'zgarib bormoqda. Ushbu sohadagi eng muhim texnologiyalar sun'iy intellekt texnologiyalaridir, chunki kelajakda ular insonni o'z faoliyatining ko'plab sohalarida almashtirishga imkon beradi.

Bu maqola orqali men sun'iy intellektni joriy etish bo'yicha ba'zi loyihalar haqida ma'lumot bermoqchiman, shuningdek, sun'iy intellektni biznes jarayonlariga kiritishni boshlash uchun aniq qadamlar va texnologiyalar haqida so'z boradi.

Asosiy qism. So'nggi o'n yilliklarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va tarqalishi ijtimoiy hayotning asosiy sohalarini qiyofasini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Texnologik rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari orasida sun'iy intellekt (AI), robototexnika, blokcheyn, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari mavjud. COVID-19 pandemiyasi AI texnologiyasini rivojlantirish uchun haydovchiga aylandi. Milliy sog'liqni saqlash tizimlarining haddan tashqari yuklanishi va qattiq epidemiologik cheklovlar sharoitida sun'iy intellekt kasalliklarni tashxislash, kasallikning borishini bashorat qilish va virusning keyingi tarqalishini bashorat qilish uchun faol qo'llanilgan va

qo'llanilmoqda. Stenford universitetining sun'iy intellektni o'rganish markazi (Stenford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence) hisob-kitoblariga ko'ra, 2021 yilda sun'iy intellektga xususiy sarmoya 2020 yildagi ko'rsatkichdan ikki baravar oshib, 93,5 milliard dollarni tashkil etdi. AQSh. Xalqaro ma'lumotlar korporatsiyasi (International Data Corporation, IDC), o'z navbatida, sun'iy intellekt tizimlarini rivojlantirish uchun global xarajatlarning 204 milliard dollargacha o'sishini prognoz qilmoqda. AQShda 2025 yilgacha AI texnologiyalarining keng joriy etilishi global yalpi ichki mahsulotning 14 foizga (15,7 trillion dollar) o'sishiga olib keladi. PricewaterhouseCoopers (PwC) ning "sun'iy intellektning makroiqtisodiy ta'siri" (The Macroeconomic Impact of artificial intelligence) hisobotida aytilishicha, 2030 yilda. Makkenzi (McKinsey) kompaniyasining mutaxassislari 2030 yilga kelib kompaniyalarning 70 foizga yaqini AI texnologiyasining kamida bitta turidan foydalanishini kutmoqdalar, bu esa jahon iqtisodiyotiga 13 trillion dollar olib keladi. AQSh va jahon yalpi ichki mahsulotining yiliga 1,2 foizga o'sishini ta'minlaydi. Sun'iy intellekt dunyoni va odamlar hayotini o'zgartirmoqda va iqtisodiyot va tashkilotlarning o'sishining dvigateliga aylanmoqda. Bu oddiy Google Qidiruvi, Amazon Alexa yoki Google Home yoki Apple Siri bilan suhbat bo'ladimi yoki siz tashrif buyurgan ba'zi veb-saytlardagi oddiy Chatbot bo'ladimi, siz allaqachon AI / ML-ga asoslangan vositalar va - yaxshi - botlar bilan o'zaro aloqada bo'lishingiz mumkin. Bu, shubhasiz, bizning kundalik faoliyatimizni amalga oshirish, ishimizni tashkil qilish, biznesimizni va kundalik hayotimizda qanday qarorlar qabul qilishimizni o'zgartiradi.

Raqamli transformatsiya (DX-Digital transformation) ko'plab tashkilotlar amalga oshirgan yoki olib borayotgan eng muhim tashabbuslardan biridir. SaaS(software as a service), Mobile, Robotics, IoT (Internet of narsalar),(VR-Virtual Reality) va boshqalar kabi keng ko'lamli texnologiyalarning mukammal bo'roni kompaniyalarning raqamli transformatsiyasida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ammo, Sun'iy intellekt (AI) va Mashina o'rganish (ML-Machine Learning) tashkilotlarni raqamli transformatsiya orqali ilgari suradigan asosiy texnologiyalar bo'ladi. Sun'iy intellekt esa ma'lumotlarni tahlil qilish, qaror qabul qilish va o'z-o'zini o'rgatish imkoniyatlariga ega bo'lgan texnologiyalardir. SI yordamida korxonalar katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va samarali ravishda qayta ishlay oladi, bu esa ular uchun yangi imkoniyatlar va xizmatlar yaratadi. Demak, raqamli transformatsiya raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali biz biznes jarayonlariga integratsiya qilishimiz mumkin. Bu, o'z navbatida, samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash imkonini beradi.

Raqamli transformatsiya va SIning asosiy afzalliklari:

Samaradorlik: SI algoritmlari yordamida jarayonlarni avtomatlashtirish va takomillashtirish.

Ma'lumotlardan foydalanish: Katta ma'lumotlar to'plaridan foydalangan holda yaxshiroq qarorlar qabul qilish.

Mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash: SI yordamida shaxsiylashtirilgan xizmatlar va tavsiyalar yaratish.

Yangi biznes modellari: Raqamli transformatsiya yangi xizmatlar va mahsulotlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Ijtimoiy ta'sir: Raqamli yechimlar orqali ijtimoiy muammolarni hal qilish.

Raqamli transformatsiyada sun'iy intellektning qanday afzalliklari bor?

Raqamli transformatsiya tashabbuslarida sun'iy intellektning integratsiyasi ko'p foyda keltiradi. AI kuchli vositalarni taklif qiladi:

- Kognitiv yukni kamaytiring
- Kuzatuv va simulyatsiyani yaxshilang
- Ma'lumotlarga asoslangan tushunchalarni taqdim eting
- Operatsiyalarni optimallashtirish
- Mijozlarning tajribasini yaxshilang
- Yaxshiroq biznes tushunchasini taqdim etadi
- Tashkilotlarga vazifalarni avtomatlashtirish va ish oqimlarini optimallashtirish imkonini beradi

Hozirgi kunda raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt yordamida yaratilgan ko'plab yangi innovatsiyalar insonlarga og'irini yengil qilmoqda. Masalan, uchuvchisiz transport vositalari, odamlar ishtirokisiz ishlab chiqarishlar, robot yordamchilari tobora jamiyatning barcha jarayonlariga kirib bormoqda va sun'iy intellekt bozorlariga yanada kengayish uchun o'z ishlab chiquvchilari uchun yangi ufqlarni ochmoqda.

Iste'molchilarning xatti-harakatlari ham o'zgarmoqda. Tavsiya tizimlari Netflix-ga daromadning 70% dan ortig'ini olib keladi. Bashoratli tahlil bashorat qilish muammolarini hal qiladi, dinamik narxlar daromadni oshirishga qaratilgan. Ovozli yordamchilar / virtual yordamchilar / chatbotlar omnikanallik muammosini hal qiladi, ya'ni, mijozlar ma'lumotlarini sinxronlashtirish bilan ko'p kanalli o'zaro ta'sir. Shaxsiylashtirish va shaxsiylashtirilgan xizmat yangi sun'iy intellekt imkoniyatlari orqali amalga oshiriladi.

Raqamlashtirish va uning iqtisodiyotga ta'sirini rivojlangan davlarning yirik kompaniyalari o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot uchun so'rovlarning natijalaridan olingan ma'lumotlarda to'liq yoritilgan.

1-rasm.2024-yilda AI yetakchilari kimlar?

Jami 10% (n=153)

Sanoat	Sog'liqni saqlash 18%	Hukumat 15%	Media / o'yin- kulgi 15%
Kompaniya	Korxonalar(10,000- 25,000) 16%	O'rta o'lchamli (1,000-4,999) 14%	Katta(5,000- 9,999) 12%
Mintaqa	Shimoliy Amerika 16%	APAC 8%	EMEA 6%
Biznes modeli	AI provayderlari 15%	Tashkilotlar 10%	

1-rasmda 2024-yilda AI yetakchilarining tuzilishi va xususiyatlarida bir nechta sezilarli farqlar mavjud.

Sanoat: Sog'liqni saqlash sohasidagi respondentlar (18%) boshqa sohalarga qaraganda sun'iy intellekt bo'yicha yetakchilarning katta qismiga ega.

Kompaniya hajmi: Sarmoyaga, resurslarga, sun'iy intellekt ko'nikmalariga ko'proq kirish imkoniyatiga ega bo'lgan korxonalar (16%) va odatda etukroq raqamli transformatsiya loyihalari boshqa kompaniya o'lchamlarini AI yetakchilari sifatida mutanosib ravishda boshqaradi.

Mintaqa: Shimoliy Amerikada (16%) AI yetakchilarining ulushi Osiyo-Tinch okeani (8%) va EMEA(Europe, the Middle East and Africa) (6%)ga qaraganda ancha yuqori. Bunga hissa qo'shadigan omillar sanoat va ta'lim muassasalaridan sun'iy intellekt bo'yicha iste'dodlarga kengroq kirish va venchur moliyalashtirish va kapitalning mintaqaviy mavjudligi bo'lishi mumkin.

Biznes modellari: AI provayderlari (15%) boshqa tashkilotlarga qaraganda ko'proq AI yetakchilari hisoblanadi. Biroq, farq taxmin qilinganidan kamroq aniqlanadi; ba'zi hollarda, sun'iy intellekt provayderlari, mijozlar uchun sun'iy intellekt echimlarini ishlab chiqishlariga qaramay, o'z kompaniyalarida imkoniyatlarni to'liq amalga oshirishlari shart emas.[1]

2-rasm.AI va ML ning 2024 yilning 2 choragidagi ro'li va sanoatda tutgan o'rni

AI va ML ning Shimoliy Amerika, Yevropa, Yaqin Sharq va Afrika hamda Osiyo-Tinch okeani mintaqasida 2024-yilning 2-choragidagi ro'li

- It operatsiyalari rahbariyati
- IT infratuzilmasi rahbariyati
- Ijroiya boshqaruvi
- Ma'lumotlar / analitik yetakchilik
- Ma'lumotlar fanlari
- Rahbar / mutaxassis
- Sun'iy intellekt ishlab chiqaruvchisi

Sanoat

Ushbu 2-rasm keltirilgan natijalar Shimoliy Amerika, Yevropa, Yaqin Sharq va Afrika hamda Osiyo-Tinch okeani mintaqasida 2024-yilning 2-choragida o'tkazilgan so'rovga asoslanadi.

So'rov 1519 nafar AI/ML bo'yicha qaror qabul qiluvchilar/ta'sir etuvchi shaxslarga qaratilgan bo'lib, ular quyidagi sohalarda uchuvchi va ishlab chiqarish muhitida qo'llaniladigan AI/ML bilan respondentlar uchun filtrlanadi: aerokosmik va mudofaa, avtomobilsozlik, energetika/neft va gaz, moliya, hukumat, sog'liqni saqlash va yuqori ta'lim, IT va xizmatlar, hayot haqidagi fanlar, ishlab chiqarish, media/ko'ngilochar, telekommunikatsiya, transport va logistika va kommunal xizmatlar. Respondentlarning eng keng tarqalgan ish rollari IT operatsiyalari rahbariyati, IT infratuzilmasi rahbariyati va ijrochi boshqaruv edi.

3-rasm.Raqamli texnologiyalarni qo'llash

4-rasm.Raqamlashtirishning bandlikka ta'siri

3-4-rasmlarda raqamlashtirishning iqtisodiyotga ta'sirini o'rganuvchi Yevro hududdagi yetakchi kompaniyalarning maxsus ECB so'rovi natijalarini ko'rsatadi.[2]

Raqamlashtirishni asosiy iqtisodiy agregatlarga, xususan, raqobat, mahsuldorlik va bandlik ta'siri, shuningdek, institutlar va boshqaruv bilan o'zaro ta'siri orqali ta'sir qiladigan texnologiya/ta'minot zarbasi sifatida ko'rish mumkin. Raqamli texnologiyalar, shuningdek, firmalarning o'z mijozlari va yetkazib beruvchilari bilan biznes yuritish usullarini o'zgartirmoqda. Raqamli transformatsiya va uning iqtisodiyotga ta'sir qilish kanallarini tushunish pul-kredit siyosatini yuritish uchun tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

3-4-rasmlarda aks etkan so'rovning asosiy maqsadi raqamli transformatsiya firmalar tomonidan qabul qilingan makroiqtisodiy agregatlarga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqish edi. So'rovnoma kompaniyalarga raqamli

texnologiyalarni o'zlashtirishlari va bunday texnologiyalarni joriy etishdagi asosiy to'siqlar haqida so'ralgan. Keyin ular raqamli transformatsiyani ularning ro'li, mahsuldorligi va bandligiga ta'sir ko'rsatadigan turli kanallar, shuningdek, kelgusi uch yil ichida kutilayotgan umumiy yo'nalish va ta'sirning kattaligi haqida ma'lumotlarni jamlagan. Tovar ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar o'rtasida teng taqsimlangan 74 ta yetakchi nomoliyaviy kompaniyalardan javoblar olindi. Bu kompaniyalar odatda juda katta bo'lib, evro hududida ishlab chiqarishning taxminan 3,7 foizini va ish bilan bandlikning 1,7 foizini tashkil etdi.

Xulosa. Ushbu maqolani yozishdan asosiy maqsad Raqamli transformatsiya va sun'iy intellektning iqtisodiyotda tutgan o'rni mavzusidagi erishilgan ilmiy natijalarni jamlash va ushbu natijalarga o'z kuzatuv xulosamni bildirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baltayev J.B., Tajimova X.I. Inson boshqaruv kapitalida Fintechning bank –moliya institutlariga ta'siri. “Давлат солиқ сиёсатининг трансформацияси имкониятлари ва самарадорлигининг истиқболлари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2023 йил 26-апрел”, 484-489-бетлар
2. Baltayev Jushkin Boltaboyevich, Tajimova Khumora Ikrom daughter (Tashkent Institute of Finance), Top 11 FinTech innovations in use in banking and finance. The program of the International Conference “International Conference on Information, System and Convergence Applications 2023” 3-6 July, Tashkent, 285-288-бетлар.
3. Azizova M.I., Tajimova X.I. - Boshqaruvda malakali kadrlar tayyorlashdagi mavjud muammolar va yechimlar (2023-yil) 1154-1157-бетлар
4. Tajimova Xumora Ikrom qizi - Korxonalarda Sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalangan holda ishga qabul qilish jarayonini avtomatlashtirish. (Toshkent moliya instituti) "Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining tutgan o'rni" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya 23-noyabr 2023 y
5. Tajimova Xumora Ikrom qizi - Raqamlashtirishning inson kapitalini rivojlantirishga ta'siri. (Toshkent moliya instituti) "Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining tutgan o'rni" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya 23-noyabr 2023 y
6. Tajimova Xumora Ikrom qizi - Xalqaro to'lovlarni amalga oshirish uchun axborot tizimlari

7.Tajimova Xumora Ikrom qizi-Inson boshqaruv kapitalini baholashning
axborot tizimlarini ishlab chiqish.O‘ZBEKISTONDA FANLARARO
INNOVATSIYALAR VA 17-SON ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 2023